

BIOTEKNOLOGIK LABORATORIYALARDA YETISHTIRILGAN KARTOSHA NAVLARINING REPRODUKSIYALARDA HOSILDORLIGI VA IQTISODIY SAMARADORLIGI

¹Elmurodov Abdug'ani Aktamovich, ²Abdullayeva Yulduz Ulug'murodovna,
³Oblaberdiyeva Navruza Sadridin qizi

¹Qishloq xo'jaligi fanlari doktori, professor, Samarqand davlat veterinariya meditsinasi, chorvachilik va biotexnologiyalar universiteti, ²O'qituvchi, Samarqand davlat veterinariya meditsinasi, chorvachilik va biotexnologiyalar universiteti, ³Talaba, Samarqand davlat veterinariya meditsinasi, chorvachilik va biotexnologiyalar universiteti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11402743>

Annotatsiya. Maqolada tajribalarimiz davomida kartoshka navlarini biotexnologik laboratoriyalarda minutuganaklarni yetishtirishda uchki meristema hujayralari va ulardan olingan ko'chatlarni probirkada, polietilen idishlarda, shisha idishlarda, maxsus fiziologik bioreaktorlarda, torfli gruntlarda nihollarini ekib, turli vazndagi minutuganaklar olishning biologik texnologiyalari, mikroklonlash, tuproq iqlim sharoitlariga moslashtirish, patogensiz ko'chatlar olish hamda biotexnologik laboratoriyalarda yetishtirilgan kartoshka navlarining reproduksiyalarda hosildorligi va iqtisodiy samaradorligiga oid ma'lumotlar keltirilgan.

Kalit so'zlar: minutuganak, meristema hujayralari, polietilen idishlar, bioreaktorlar, Murasiga-Skuga, kinetin, saxaroza, Red-Skarlet, Arnova, Sante, Pikasso, grunt.

Abstract. In the article, in the course of our experiments, in the cultivation of minutuganaks in biotechnological laboratories, the third meristem cells and the seedlings obtained from them are planted in test tubes, polyethylene containers, glass containers, in special physiological bioreactors, in peat soils, and biological technologies for obtaining minutuganaks of different weights, microcloning, adaptation to soil climatic conditions, pathogen-free Information on the yield and economic efficiency of reproductions of potato varieties grown in biotechnological laboratories is presented.

Keywords: minutuganak, meristem cells, polyethylene containers, bioreactors, Murasiga-Skuga, kinetin, sucrose, Red-Scarlet, Arnova, Sante, Picasso, grunt.

KIRISH. O'simlikshunoslik sohasida ekinlarni o'stirish va yetishtirish jarayonida ularni iqtisodiy ko'rsatkichlari asosiy natijalardan biri bo'lib hisoblanadi. Kartoshkachilikda iqtisodiy ko'rsatkichlar maydon birligida qilingan xarajatlar, tannarx, maydon birligida sotilgan mahsulot qiymati, foyda va sof foyda hamda rentabellik hisoblab chiqiladi. Tadqiqotlarimizda mahsulot ishlab chiqarish xarajatlari tajriba qo'yilgan yillar va hududdagi bozor narxlarida sarf-xarajatlar asosida olib borildi. Biolaboratoriyalarda tuganak o'simtasi va botanik urug' o'simtlarini olish, ozuqa muhitlar, laminarda nihollarni ko'chirish, qalamchalar, yangi to'yintirilgan MS ozuqa muhitlari, kultura xonasida parvarishlar, sun'iy plastmassa idishlarda minutuganaklar olish, fitotronda minutuganaklarni turli ekish sxemalarda ekish, turli vazndagi minutuganaklarni turli ekish chuqurliklarida ekish, parvarishlash, olingan hosilni reproduksiyalarda hosildorligini o'rganish jarayonlarida mehnatga haq to'lash prinsiplari asosida amalga oshirildi.

Tajribalar davomida to'g'ridan-to'g'ri sun'iy ozuqa muhitlarda olingan minutuganaklar va sun'iy ozuqa muhitlarda ko'chatlarni fitotronda muqobil ekish sxemalari va ekish chuqurliklarida

**«GLOBALLASHUV VA IQLIM O‘ZGARISHI SHAROITIDA OZIQ-OVQAT XAVFSIZLIGINI
TA’MINLASH: MUAMMO VA YECHIMLAR»
RESPUBLIKA ILMIY-AMALIY ANJUMANI
2024 YIL 15 - MAY**

ekib 45-60 grammlı tıganaklarnı ochıq dalada elita, 1-,2- va 3-reproduksiyalarda ekib avlodlar hosıldorlıgı va ularnı iqtisodiy samaradorlıgı o‘rganıb chıqıldı.

Ishlab chıqarish sharoitida tıganak o‘simtasidan uchki meristemasidan ajratılınan hıjıyra niholları asosıda yetishtırılınan urug‘lık tıganaklarnı eng yuqori xarajatlar elita tıganaklarda 125 mln 200 ming so‘m bo‘lib, bir tonna hosılning tannarxı 2 mln 960 ming so‘mni tashkil etıb, 1 tonna hosılնı sotish bahosı 5 mln so‘m va eng yuqori bir gektarda sotılınan mahsulot qıymatı 211 mln 500 ming so‘m va sof foyda 86 mln so‘mni tashkil etıb, 68,6 % rentabellikka erishılınan. Ushbu variantlarda Arnova navning tıganak o‘simtasi asosıda yetishtırılınan 1-reproduksiyasıda sof foyda 30 mln 896 ming so‘m, 2-reproduksiyada 13 mln 462 ming so‘m, 3-reproduksiyasıda 3 mln 802 ming so‘m va ularda rentabellik 26,6; 12,8 va 4,1 % qayd etıldı. Reproduksiyalarnı oshıb borishi bilan hosıldorlık ham kamayıb borıb, sof foyda va rentabellik ham pasayıb borish qonunıyati kuzatıldı.

Arnova navning botanik urug‘ını nishlatıb, o‘simtasidan yetishtırılınan nihollar va minıtıganaklarnı ko‘paytırıb, elita va reproduksiyalarda hosıldorlıgı hamda ularnı iqtisodiy samaradorlıgı bıroz yuqori bo‘lishı qayd etıldı. Bunda elita tıganaklar ekılınanda jami xarajatlar 119 mln 020 ming so‘m, hosıldorlık 39,7 t/ga va gektarıdan olıınan sof foyda 79 mln 480 ming so‘m, rentabellik 66,7 %, keyingi reproduksiyalarda 1-reproduksiyada sof foyda 33 mln 250 ming so‘m, rentabellik esa 31,1 %, 2 va 3 reproduksiyalarda mos ravıshda sof foydalar 15 mln 402 ming so‘m, 8 mln 425 ming so‘m va rentabelliklar 15,9 va 10,2 % kuzatıldı(1-jadval)

1-jadval

Navlarning reproduksiyalarıda mahsuldorlıgı, 2022

No	Variantlar	Jami qılınan xarajatlar, ming so‘m	Hosıldorlık, t/ga	1 t mahsulotni tan narxi, ming so‘m	1 tonna mahsulotni sotish qıymatı, ming so‘m	Bir gektarda sotılınan mahsulot qıymatı, ming so‘m	Sof foyda, ming so‘m	Rentabellik, %
Arnova navi, Jomboy tuman, Mansurov Muzaffar Fayzli Zamin fermer xo‘jalıgı								
Tıganak o‘simtasidan olınıb yetishtırılınan urug‘lık material								
3	elita	125,200	42,3	2960	5000	211,500	86,000	68,6
4	1-reproduksiya	116,304	36,8	3153	4000	147,200	30,896	26,6
5	2-reproduksiya	104,568	31,9	3278	3700	118,030	13,462	12,8
6	3-reproduksiya	91,238	26,4	3456	3600	95,040	3,802	4,1
Urug‘dan nishlatıb o‘simtalardan yetishtırılınan urug‘lık material								
3	elita	119,020	39,7	2998	5000	198,500	79,480	66,7
4	1-reproduksiya	106,750	35,0	3050	4000	140,000	33,250	31,1
5	2-reproduksiya	96,338	30,2	3190	3700	111,740	15,402	15,9
6	3-reproduksiya	82,655	25,3	3267	3600	91,080	8,425	10,2
Pikasso navi, Tayloq tumani Zarafshon fermer xo‘jalıgı								
Tıganak o‘simtasidan olınıb yetishtırılınan urug‘lık material								
3	elita	121,097	41,6	2911	5000	208,000	86,903	71,7
4	1-reproduksiya	118,556	37,2	3187	4000	148,800	30,244	25,5
5	2-reproduksiya	110,572	34,5	3205	3700	127,650	17,078	15,4
6	3-reproduksiya	102,826	31,6	3254	3600	113760	10,934	10,6
Urug‘dan nishlatıb o‘simtalardan yetishtırılınan urug‘lık material								

3	elita	120,320	40,0	3008	5000	200,000	79,680	66,2
4	1-reproduktsiya	115,678	36,7	3152	4000	146,800	31,122	26,9
5	2-reproduktsiya	105,286	32,1	3280	3700	118,770	13,484	12,8
6	3-reproduktsiya	95,878	28,4	3376	3600	102,240	6,362	6,6

Tajribadagi Pikasso navida ham yuqoridagi qonuniyat kuzatilib, minituganaklarning avlodlarini ochiq dalada urug'lik va tovar hosil yetishtirishda hosildorlikni va sof foyda kamayib borish bilan rentabellik ko'rsatkichlari ham pasayib borish qonuniyati qayd etildi.

Demak, xulosa qilib aytganda, iqtisodiy ko'rsatkichlarni o'zgarishi tuganak avlodlarini oshib borishi bilan hosildorlikni kamayib borishi va sof foyda va rentabellik darajasi 3-reproduksiyalarda ham ijobiy xarakterda bo'lib, tovar hosil yetishtirishda biotexnologiya laboratoriyalarida mahalliy sharoitlarda kartoshka navlarini tuganak o'simtalaridan foydalanish bilan birga ularni botanik urug'larini nishlatib, urug' o'simtalaridan ham foydalanib, tezkor ko'paytirish usuli sifatida foydalanish maqsadga muvofiq.

REFERENCES

1. T.E.Ostanaqulov, A.X. Hamzayev. „, O'zbekistonda kartoshkachilikning ilmiy asoslari'' Fan nashriyoti 2008
2. Абдукаримов Д.Т, Остонакулов Т.Э, Эргашев И.Т, Хамзаев А.Х., Нишнонов Н, Элмуродов А. Картошкани вирус касалликларидан соғломлаштириш ва уруғчилигини ташкиллаштиришга оид тавсиялар. Тошкент 1999.
3. D.V. Volkov, D.P. Daurov, Zh.K. Abai, K.K. Japar, K.Zh. Jambakin, M.H. Shamakova, Obtaining potato microtubers in a liquid nutrient medium. Agriculture and Crop Production, Materials of the National Academy of Belarus, 432-442 (2020)
4. N.S. Chusova, G.M. Pugacheva, K.E. Nikonov, The effect of pot volume on the development of potato mini-tubers in greenhouse conditions, Science and Education (2020)
5. A.A. Elmurodov, Yu.U. Abdullaeva, S.A. Abdullaeva, Efficiency of growing seed tubers of potato varieties in vitro in the conditions of the Zeravshan Valley, Bulletin of science and practice, 9, 1, 173-181 (2022) <https://doi.org/10.33619/2414-2948/86/23.5>.
6. A.A. Elmurodov, Yu.U. Abdullaeva, Growing seed minitubers of potato varieties and in vitro conditions in the Zeravshan Valley, Current problems of modern science, 5, 134, 28-30 (2023).